

Priorização Semi-Automatizada para Substituição de Equipamentos Médicos com Processo Analítico de Hierarquização

João Vitor Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1622-8817

Priscila Alves Nunes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1056-2130

Livia Gabrielle Vaz Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-4905-8156

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0807-9839

Resumo — Atualmente os recursos financeiros para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) da rede pública são finitos e demasiadamente escassos, com uma alta demandas por equipamentos médico-hospitalares, torna-se necessário que os setores responsáveis pela administração da organização e gestão de seus recursos estejam munidos de artifícios para implementação de sistemas para otimização de processos e aprimoramento da destinação de recursos, que pode se dar pela coleta, organização e padronização de dados relacionados aos equipamentos médicos presentes no EAS em conjunto a critérios sólidos de priorização, levando em consideração fatores, internos e externos a instituição, com pesos atribuídos de acordo com sua relevância. Desse modo, o presente trabalho propôs o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento semi-automatizado para padronização e hierarquização de equipamentos, considerando critérios baseados em disposições de Resoluções da Diretoria Colegiada e revisões na literatura. Com o apoio da integração de tecnologias modernas como JavaScript e Apps Script, para automação desse processo, contribuindo de significativa para a padronização das solicitações e para a melhoria da eficiência operacional no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Palavras-chave — Equipamentos médico-assistenciais, Priorização de Aquisição, Gestão Hospitalar, Engenharia Clínica.

I. INTRODUÇÃO

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) é referência no atendimento de ocorrências de média e alta complexidade, atendendo principalmente os municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) [1]. Além de possibilitar assistência em diversas especialidades médicas, incluindo oncologia e transplante, o hospital atende às necessidades de ensino de cursos de graduação, como Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Odontologia, Fisioterapia, Engenharia Clínica e Biomedicina [1]. Com mais de 500 leitos em uma área de mais de 50 mil m², o HC-UFU serve como referência para cerca de 3 milhões de pessoas e está sob gestão da Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), vinculada ao Ministério da Educação (MEC) desde 2018 [2].

Para ser capaz de atender às demandas hospitalares, o hospital necessita de uma boa administração do parque tecnológico hospitalar. Sendo assim, dentro do HC-UFU, existe o setor de Bioengenharia, que é responsável por, entre outras atribuições, a aquisição de equipamentos [3].

Para que seja feita a aquisição dos equipamentos médicos, é necessário seguir algumas etapas em sequência, sendo elas: solicitação de aquisição, definição das necessidades clínicas, avaliação das condições ambientais, levantamento dos equipamentos disponíveis no mercado, preparação da especificação do sistema, solicitação das propostas, avaliação das propostas, seleção do fornecedor, parte contratual e, por fim, recebimento e instalação do equipamento.

De forma geral, os 3 primeiros passos são relativos a obter informações para determinar qual equipamento atenderá melhor às necessidades da instituição, enquanto os passos seguintes referem-se à negociação para possibilitar a definição dos equipamentos que serão adquiridos [4].

A EBSERH busca uma gestão estratégica das unidades hospitalares por meio do Plano Diretor Estratégico (PDE) para orientar as decisões. O PDE padroniza a identificação de desafios de gestão e a criação de estratégias para superá-los [5]. A Diretriz 5 da EBSERH abrange a modernização da infraestrutura, do parque tecnológico e dos sistemas de informação do HC-UFU [5].

Entre as principais metas da Diretriz, pode-se destacar [5]:

- Sensibilizar as equipes acerca do cuidado com os equipamentos e capacitá-las para alimentação do sistema de informação para manutenção de equipamentos (cumprida);
- Construir cronograma de reuniões e fluxos entre os setores do HCU-UFU e o Serviço de

Bioengenharia do HCU, objetivando ações de discussão e identificação coletiva das demandas de manutenção de equipamentos em cada setor (cumprida);

- Revisar as normas internas, fluxos e qualificar o processo de compras do HCU-UFU e FAEPU (não cumprida).

A gestão eficiente requer o uso de modelos que considerem todos os recursos disponíveis na organização, como materiais, financeiros, humanos, tecnológicos e informações [6]. Uma gestão inadequada pode comprometer a qualidade dos serviços assistenciais e a confiabilidade dos equipamentos médico-hospitalares, além de aumentar os riscos para os profissionais e pacientes, e dificultar a otimização dos custos [7].

Desse modo, o objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema semi-automatizado de priorização para substituição de equipamentos médicos através de um processo analítico de priorização.

II. DESENVOLVIMENTO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desempenha um papel fundamental na regulamentação e fiscalização dos equipamentos médicos utilizados no âmbito da saúde. Esses equipamentos abrangem diversas áreas, tais como medicina, odontologia, fisioterapia e laboratórios, sendo empregados para diagnóstico, terapia, reabilitação ou monitorização de seres humanos [8].

Dentre os dispositivos médicos, é possível distingui-los entre dispositivos médicos ativos e não ativos. A maioria se enquadra na categoria de dispositivos médicos ativos, podendo ser implantáveis ou não implantáveis. Enquanto os dispositivos médicos não ativos abrangem cadeiras de rodas, camas hospitalares, macas, mesas cirúrgicas e cadeiras para exame [8].

A classificação de risco dos dispositivos médicos é um fator crucial para a segurança e eficácia desses equipamentos. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 751/2022, a ANVISA estabeleceu critérios específicos para classificar os equipamentos médicos em quatro classes de risco [9]. A classificação é determinada com base nas características e no potencial de risco associado à utilização desses dispositivos [9]:

- Classe I – baixo risco;
- Classe II – médio risco;
- Classe III – alto risco;
- Classe IV – máximo risco.

Com base nos dados do Plano Diretor de Equipamentos (PDE) no período de 2020 a 2024 e nas informações fornecidas pelo setor de Bioengenharia do HC-UFU, constatou-se que o parque tecnológico do hospital atualmente conta com mais de 4000 equipamentos médico-assistenciais, abrangendo diversas categorias, como equipamentos de suporte à vida, diagnóstico e terapia.

É importante ressaltar que os dados quantitativos dos equipamentos podem sofrer variações ao longo do tempo. No início de 2021, por exemplo, o hospital possuía 6162 equipamentos cadastrados no SisBiE, um software de gerenciamento utilizado anteriormente, dos quais 4874 eram equipamentos médico-assistenciais e 983 dos equipamentos possuía mais de 15 anos de uso, representando 15% do total.

Já ao final do ano de 2022, os dados indicaram uma redução para 3754 equipamentos médico-assistenciais cadastrados no GETS, o software de gerenciamento atual, indicando 397 equipamentos com mais de 15 anos, representando aproximadamente 10,6% do total. Esses números evidenciam a magnitude do volume de equipamentos presentes na unidade de saúde e a necessidade premente de uma gestão adequada desses recursos. A fim de garantir a segurança e o funcionamento adequado de todos os equipamentos, especialmente os classificados como de classe III e IV, torna-se indispensável uma gestão eficaz nesse contexto.

Nota-se, portanto, que a garantia do bom funcionamento de um estabelecimento assistencial de saúde (EAS) está intimamente ligada ao setor responsável pela gestão das tecnologias em saúde da unidade.

Quando se trata do cenário hospitalar, o Ministério da Saúde define essa gestão como “o conjunto de atividades gestoras relacionadas com os processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias do sistema de saúde” [10].

Logo, para que haja um gerenciamento adequado na unidade é necessário que sejam estabelecidos critérios claros e objetivos para suprir as necessidades do Hospital de forma adequada e eficaz, sobretudo quando se considera um EAS público, cujos recursos são limitados.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Para garantir a eficiência do processo de hierarquização para substituição de equipamentos no HC-UFU, dadas as limitações de recursos de um hospital público, foram considerados critérios de análise e priorização, incluindo:

A. Prioridade entre os setores.

Neste critério, foi estabelecida uma ordem de prioridade entre os diferentes setores da unidade, levando em conta a demanda e complexidade. Setores mais complexos e com maior demanda recebem maior peso, como pronto socorro, terapia intensiva e centro cirúrgico, em relação a ambulatórios, internações de dia e unidades de reabilitação.

B. Obsolescência dos equipamentos.

Tendo em vista que o artigo 11 da RDC Nº 751/2022, estabelece um prazo de 10 anos para a validade do registro de dispositivos médicos [11]. O fabricante deve renovar o registro após esse período, caso a tecnologia ainda esteja em uso no mercado. Isso ocorre porque, após o prazo,

o equipamento pode não estar em conformidade com as normas e regulamentos vigentes, além de não atender às demandas de serviços e requisitos de funcionamento e compatibilidade tecnológica. Também pode estar sujeito a mais manutenções devido ao desgaste pelo uso.

Dentro do setor de engenharia clínica, uma questão importante é a capacidade de avaliar as novas tecnologias, distinguindo quais são mais efetivas e acessíveis à maioria da população e quais são as que se valem de sofisticação e inovações tecnológicas injustificadas e sem evidências clínicas, a fim de evitar uma aceleração no processo de obsolescência de equipamentos médicos e, assim, sua substituição acelerada [12].

O nível de utilização de equipamentos médicos está relacionado ao desenvolvimento tecnológico, que considera a produção, consumo e obsolescência. O aumento da demanda leva à inovação tecnológica e, por sua vez, à substituição de equipamentos. Se houver desequilíbrio entre produção e consumo, o sistema fica comprometido, resultando em ciclos de vida mais curtos para os equipamentos e no descarte de resíduos tecnológicos que frequentemente não são reaproveitados ou reciclados [12].

É válido ressaltar que o registro tem o prazo de 10 anos, mas pode ser cancelado de acordo com o problema que a tecnologia apresentar.

C. Tempo de garantia.

Segundo o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, no prazo da garantia legal, o fornecedor é responsável por todo o produto, mesmo que tenha sido usado, considerando o desgaste natural e os vícios informados na contratação [13].

No âmbito hospitalar, a garantia segue o estabelecido por lei e seu prazo e condições para um dispositivo médico são especificados em contrato, podendo variar de acordo com as partes envolvidas e empresas em questão.

Entretanto, de forma geral, ao findar a garantia de um equipamento, faz-se necessário reavaliar o custo-benefício de mantê-lo em funcionamento.

D. Tempo médio entre falhas.

Para quantificar o tempo médio entre falhas de um equipamento, utiliza-se o parâmetro MTBF, do inglês “Mean Time Between Failure”, responsável por indicar o intervalo entre a ocorrência de falhas em dado equipamento [14]. Essa medida é dada pela relação apresentada na equação (1).

$$MTBF = \frac{\Sigma(\text{tempo de funcionamento})}{n^{\text{a}} \text{ de intervalos observados}} \quad (1)$$

Desse modo, quanto maior for esse valor, menor será o número de falhas apresentadas pelo equipamento e maior será a confiabilidade do mesmo, enquanto um valor menor

indica uma maior incidência de falhas e menor a confiabilidade.

E. Classificação de risco do equipamento, segundo a ANVISA.

Para a classificação de risco associada a um dispositivo médico, seguiu-se as diretrizes do Anexo I da RDC Nº 751/2022. Essas diretrizes categorizam o dispositivo em uma das quatro classes, auxiliando na compreensão de sua complexidade do equipamento, bem como as implicações para seu uso no cotidiano do eas, bem como correlacionar-se com os demais critérios.

O presente estudo se enquadra em uma pesquisa aplicada que visa desenvolver um sistema simplificado e automatizado para a classificação e priorização das solicitações de aquisição de novas tecnologias nos diversos setores do HC-UFU. Foi elaborado um sistema que hierarquiza as solicitações desde a fase de solicitação até o processamento, de forma analítica e padronizada. Essa abordagem se tornou necessária devido à impossibilidade de adaptar o sistema existente no EAS para atender aos obj

O processo de desenvolvimento do sistema foi orientado cientificamente, através da implementação de metodologias estudadas e aplicadas atualmente com auxílio do banco de dados que contém informações sobre todos os equipamentos do HC-UFU para criar parâmetros eficazes na classificação das solicitações de cada setor. Isso garante um processo objetivo e baseado em dados concretos, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficiente na aquisição de novas tecnologias no hospital.

Fig. 1. Fluxograma detalhado das etapas de desenvolvimento do sistema.

A. Tratamento de dados:

Para iniciar o processo de definição de parâmetros, foi realizado o processamento dos dados relevantes de todos os equipamentos existentes e em funcionamento dentro do HC. Nessa etapa inicial, foram considerados os dados brutos relacionados ao setor, data de aquisição do equipamento, nome do equipamento, valor e garantia. A partir desses

dados de entrada, foi possível extrair e padronizar alguns parâmetros fundamentais.

Em primeiro lugar, realizou-se a padronização dos setores, agrupando-os em 29 segmentos distintos. Isso proporcionou uma classificação mais precisa dos equipamentos, permitindo identificar a quantidade de equipamentos em cada setor do hospital. Além disso, foram extraídas informações importantes, como a idade do equipamento e o período de garantia.

Essa etapa de processamento dos dados foi fundamental para estabelecer uma base sólida de informações sobre os equipamentos presentes no EAS. Com esses parâmetros definidos, torna-se possível avançar no desenvolvimento de um sistema de classificação e priorização das solicitações de aquisição de novas tecnologias.

B. Formulário de solicitação de compras:

Após definir os primeiros fatores, foi desenvolvido um questionário padrão para solicitações de novas tecnologias. Com o auxílio da ferramenta Apps Script do Google foi implementado um código de automação em JavaScript para garantir uma integração fluida com as interfaces disponíveis pela mesma. O questionário tem o objetivo de coletar informações relevantes para padronizar as solicitações de dispositivos médicos e está vinculado a uma estrutura de armazenamento em nuvem, o que possibilita uma utilização mais estratégica e precisa dessas solicitações.

C. Definição dos parâmetros de classificação:

Com base nas necessidades do hospital e nas características extraídas do banco de dados, foram estabelecidos parâmetros para a classificação analítica das requisições de dispositivos médicos. Esses parâmetros são cruciais para a priorizar e tomar decisões no processo de aquisição de novas tecnologias.

Um dos parâmetros considerados é a idade do equipamento, que avalia o tempo de uso no setor embasado no critério de obsolescência. Estabeleceu-se uma classificação com pesos de 1 a 4, em que equipamentos com menos de 3 anos têm peso 1, entre 3 e 5 anos têm peso 2, de 5 a 10 anos têm peso 3, e mais de 10 anos têm peso 4, conforme parecer dos Engenheiros Clínicos do setor de Bioengenharia.

Outro parâmetro importante é a garantia, pois indica segurança na manutenção e reparos do equipamento. A relação "Garantia" e "Peso" é definida com peso 1 para equipamentos com garantia e peso 3 para equipamentos sem garantia. A classificação de risco do equipamento segue as diretrizes da RDC N° 751/2022, com pesos de 1, 3, 5 e 7 para as categorias "Baixo Risco", "Médio Risco", "Alto Risco" e "Máximo Risco".

O Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) é outro parâmetro relevante por indicar a confiabilidade e a frequência de falhas do equipamento, com três faixas de tempo e pesos de 1, 3 e 5 para as categorias "Baixo," "Médio," e "Alto."

O parâmetro "Setor" leva em conta características específicas e necessidades dos setores da instituição, com pesos de 1, 3, 5, 7 e 10 para as categorias "Baixa Prioridade," "Relativa Prioridade," "Média Prioridade," "Alta Prioridade," e "Máxima Prioridade." Considerando as individualidades dos setores do HC, foi acrescido ao processo, o critério de prioridade interna do setor, cujos pesos variam entre 1, 2 e 3 para as categorias "Baixa", "Média" e "Alta".

Adicionalmente, o parâmetro "Impacto do Equipamento" foi incluído atendendo às solicitações do setor de Engenharia Clínica, com pesos de 1 para "Não há impacto" e 5 para "há impacto."

A utilização desses parâmetros, embasados na literatura e práticas recomendadas, possibilita uma abordagem mais sistemática e objetiva na classificação e priorização das solicitações.

D. Cálculo de hierarquização:

Inicialmente, foi definida uma padronização para nomenclatura dos setores nas solicitações, em seguida, foi verificado se cada equipamento da solicitação está presente no conjunto total de equipamentos registrados. Essa verificação é feita apenas para os equipamentos com idade superior a 10 anos, pois equipamentos mais antigos podem precisar de substituição urgente. Além disso, foram calculados parâmetros adicionais, como a garantia, com atribuição de valores "Sim" ou "Não". A classe de risco do equipamento é considerada, com diferentes níveis atribuídos a cada solicitação, assim como o tempo médio entre falhas do equipamento, dividido em faixas de tempo para refletir sua confiabilidade.

Com os parâmetros calculados, determinou-se a prioridade de cada solicitação por meio de uma média ponderada. Essa operação envolve a soma dos valores dos parâmetros dividida pelo número total de parâmetros considerados, refletindo a importância de cada um na determinação da prioridade.

$$Mp = \frac{(x1 \times p1) + (x2 \times p2) + (x3 \times p3) + \dots + (xn \times pn)}{p1 + p2 + p3 + \dots + pn} \quad (2)$$

Por fim, houve a ordenação dos dados das solicitações em ordem decrescente com base na prioridade calculada, criando uma lista que coloca as solicitações mais prioritárias no topo. Essa ordenação facilita a análise das solicitações com base em sua relevância e urgência.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado primário do processamento e padronização dos dados, o número inicial de 262 setores foi reduzido para 230 após a padronização da grafia das palavras. Em seguida, com os processos de filtragem, restaram 29 setores categorizados de acordo com características comuns. Nesta etapa, uma base de informações sobre os equipamentos da EAS foi formada,

como mostrado na Fig. 2, e essa base foi utilizada para o desenvolvimento do sistema de classificação.

Setor	Tipo de Equipamento	Quantidade de Equipamentos	Idade do Equipamento	Garantia	MTBF
Agência Transfusional	Agitador Lab	2	9.0	Não	Alto
Agência Transfusional	Balança Eletrônica	1	5.0	Não	Alto
Agência Transfusional	Balança Eletrônica Profusão	1	16.0	Não	Baixo
Agência Transfusional	Banho Maria Descongelamento	1	8.0	Não	Baixo
Agência Transfusional	Banho Maria Laboratorial	2	0.0	Sim	Baixo

Fig. 2. DataFrame com as informações padronizadas

A coluna “idade do equipamento” foi calculada pela diferença entre a data atual e a data de aquisição em anos e o valor apresentado representa a média das idades. O tipo de equipamento foi agrupado em cada setor, incluindo informações sobre o estado da garantia e o tempo médio entre falhas, calculado de acordo com a equação (1).

Em relação ao sistema, a lógica de priorização foi implantada como uma média ponderada dos critérios definidos, respeitando os pesos atribuídos de acordo com a metodologia apresentada. Portanto, com as planilhas do parque tecnológico e as solicitações adicionadas como parâmetros de entrada, o sistema verifica se o equipamento solicitado já está no conjunto de dados. Se sim, ocorre uma comparação dos parâmetros e pesos são atribuídos com base nos dados. Por outro lado, se o equipamento for de alto risco, ele será automaticamente priorizado.

Dessa forma, o cálculo das médias é realizado conforme a equação (2) e o resultado, determinado pelo sistema de ranqueamento, pode ser observado como apresentado na coluna “Prioridade” da Fig. 3.

Setor	Nome do Equipamento	Classe de Risco	Valor	Garantia	MTBF	Prioridade Interna do Setor	Impacto do Equipamento	Idade do Equipamento	Prioridade
3	Raio-X	5	100	4	3	3	5	1	3.5000
5	Serra Cirúrgica Óssea Pneumática Oscilante	5	100	4	1	5	5	1	3.5000
3	Ultrassom	1	100	4	5	3	5	1	3.1667
2	Bomba Infusão Seringa	5	100	4	5	3	1	1	3.1667
3	Autoclave Grande Porte	1	100	4	1	5	5	1	2.8334
3	Mamógrafo	1	100	4	1	5	5	1	2.8334
3	Eletrocardiógrafo	3	100	1	3	5	1	1	2.3334
3	Glicosímetro	3	100	4	3	1	1	1	2.1667
4	Monitor Multiparamétrico	1	100	4	3	3	1	1	2.1667
5	Monitor Multiparamétrico	1	100	4	1	1	5	1	2.1667
5	Desfibrilador - Cardioversor	5	100	1	3	1	1	1	2.0000
4	Pipeta	1	100	4	1	1	1	1	1.5000

Fig. 3. Ranqueamento baseado na média ponderada dos critérios

Dessa forma, a importância da aquisição de um equipamento pode ser avaliada quantitativamente, bem como comparada a outras demandas de forma visual e prática para servir como ferramenta de auxílio na tomada de decisões pelo setor de Engenharia Clínica do HC - UFU.

Além disso, como um meio de padronização das próprias solicitações de aquisição, o código de automação de tarefas desenvolvido em JavaScript, por meio do Apps Script, resultou em um formulário de fácil sincronização e integração, conforme apresentado na Fig. 4.

Fig. 4. Formulário para solicitação de aquisição de equipamentos

Logo, o método tornou-se mais assertivo, impedindo múltiplas entradas de mesmo significado, como é possível observar na Fig. 5.

Fig. 5. Apresentação da entrada de dados para o critério “Setor”

O método de seleção pré-definida foi especialmente criado para inserir o setor correspondente à solicitação, visto que durante o processo de filtragem, essa foi uma das maiores dificuldades de padronização. Isso ocorreu porque, na

ausência do sistema atual, o mesmo setor era nomeado ou grafado de maneira diferente.

V. CONCLUSÃO

A análise e priorização de aquisições de tecnologias médicas é crucial na gestão hospitalar, considerando necessidades únicas de cada setor. Isso envolve fatores como atendimentos, complexidade de procedimentos e regulamentações específicas. O sistema desenvolvido oferece uma ferramenta interativa e flexível, permitindo avaliação precisa e ajustes, porém durante o desenvolvimento do projeto verificou-se algumas limitações, uma das principais foi a dificuldade de realizar testes reais no hospital de clínicas da UFU, o que limitou a validação prática do sistema em um ambiente clínico real.

No entanto, como trabalho futuro, há uma clara oportunidade de desenvolver um software completamente autônomo, aprimorando a funcionalidade e a aplicabilidade do sistema com a inclusão de mais critérios, melhoraria a interface do sistema e alinhamento com regulamentos médicos. Além disso, planeja-se realizar testes reais no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o que permitirá uma avaliação mais precisa e robusta do desempenho do sistema em um contexto clínico e hospitalar real, contribuindo para sua validação e aprimoramento contínuo.

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil, Ministério da Educação. Hospital de Clínicas de Uberlândia - HCU: HCU. 2016. Disponível em: <https://ufu.br/hc>. Acesso em: 22 de maio de 2023.
- [2] Brasil, Ministério da Educação. Nossa História - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudest/hc-ufu/acesso-a-informacao/institucional/sobre>. Acesso em: 22 de maio de 2023.
- [3] N. S. De Abreu. Análise De Priorização Dos Equipamentos Médico-Assistenciais Para Auxílio Das Manutenções No Hospital De Clínicas Da Universidade Federal De Uberlândia. 2020. Dissertação (Bacharelado em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/30028/3/An%c3%a1liseDePrioriza%c3%a7%c3%a3o.pdf>. Acesso em: 22 de maio de 2023.
- [4] Equipamentos Médico-Hospitalares e o Gerenciamento da Manutenção: capacitação a distância / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde, Projeto REFORSUS. – Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002.
- [5] Brasil, Ministério da Educação. Plano Diretor Estratégico 2021 - 2023: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - HC-UFU. v. 03. 78 p. 2020. Recurso eletrônico. Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudest/hc-ufu/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-e-acoes/plano-diretor-estrategico/pde-hc-ufu_23-12-2020-versao-final.pdf/view. Acesso em: 24 de maio de 2023.
- [6] PUCRS. 3 modelos de gestão e como aplicar na sua empresa. PUCRS Online. 2020. Disponível em: <https://online.pucrs.br/blog/public/modelo-de-gestao#:~:text=para%20ouvir%20offline%3A-Modelo%20de%20gest%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20conjunto%20de%20estrat%C3%A9gias%20definidas%20para,e%20informa%C3%A7%C3%A3o%20dispon%C3%AAdveis%20na%20organiza%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 28 de maio de 2023.
- [7] D. S. Balduino. Avaliação Econômica da Implantação de um Serviço de Engenharia Clínica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Tese (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012.
- [8] Anvisa. Classificação de Equipamentos. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/conceitos-e-definicoes/classificacao-de-equipamentos>. Acesso em: 28 de maio de 2023.
- [9] Anvisa. Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº 751, de 15 de Setembro de 2022. Disponível em: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5672055/RDC_751_2022.pdf/37f2d641-82ec-4e64-bb07-4fc871936735. Acesso em: 29 de maio de 2023.
- [10] Brasil, Ministério da Saúde. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_gestao_tecnologias_sau.pdf. Acesso em: 28 de maio de 2023.
- [11] Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 211, de 22 de Janeiro de 2018. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudefis/anvisa/2018/rdc0211_22_01_2018.pdf. Acesso em: 28 de maio de 2023.
- [12] M. A. Peixoto. Ferramenta multicritério para avaliação da obsolescência: melhorando a gestão dos equipamentos médico-assistenciais de um hospital universitário de Minas Gerais. Tese (Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.
- [13] PROCON. Produto. Disponível em: <https://procon.es.gov.br/produto-2#:~:text=%C3%89%20a%20garantia%20que%20todo,informados%20no%20momento%20da%20contrata%C3%A7%C3%A3o>.
- [14] F. M. Gomes. Engenharia da Qualidade III. Universidade de São Paulo, EEL USP. Slides de Aula. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/6166623/mod_resource/content/1/Aula%204%20-%20EngQuali3.pdf. Acesso em: 22 de maio de 2023.